

БУЮК ИПАК ЙЎЛИ ВА ФАРҒОНА ШАҲАРСОЗЛИК МАДАНИЯТИ ВА ЭКАЛОГИЯСИ ТАРИХИДАН

К.Ғаниев

Шароф Рашидов номидаги

Самарқанд давлат университети доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19698666>

Аннотация: Фарғона водийси шаҳарсозлик маданиятининг шаклланиши жараёнлари Буюк ипак йўли мисолида ёритилган. Мақолада Ипак йўли бўйлаб шаклланган Ахсикент, Қубо (Кува), Марғилон, Боб (Поп), Мингтепа, Косон, Мўнчоқтепа, каби қалъа ва шаҳарлар тарихи ўрганилган. Ушбу қалъа ва шаҳарлар Фарғона тарихида катта аҳамият касб этиб, улар арк, шахристон ва работдан иборат бўлган. Шаҳарсозлик маданиятининг шаклланиши тарихини ўрганишида араб ва хитой манбалардан, тарихчи, археолог, элиунос олимлар Ю.Ф.Буряков, А.А.Грицина, А.Бердимуродов, А.А.Анорбоев, А.Мухаммаджонов каби олимларнинг илмий ишларидан фойдаланилди.

Калит сўзлар: Буюк ипак йўли, қалъалар, шаҳарсозлик маданияти, диний маросимлар, ҳунармандчилик, ижтимоий-иқтисодий ҳаёт, манбалар, арк, шахристон, работ.

Инсоният қадим замонлардан бошлаб кашф қилган сон-саноксиз йўллар ичида ҳеч бири Буюк ипак йўличалик халқларни, бир-бирлари билан яқинлаштирмаган, цивилизациялар, тафаккурлар ва ихтироларни дунё бўйлаб ёйган эмас. Марказий Осиё қадимги шаҳарларининг кўчалари орқали ўтган бу қудратли йўллар тизими турли-туман халқлар ва мамлакатлар ўртасида иқтисодий, маданий ҳамда диний алоқаларга асос солганлиги, қадимги шаҳарлар раванкига ижобий таъсир кўрсатганлигини кўхна тарих тасдиқлаган. Хитойдан бошланган қадимги карвон йўлларининг шимолий тармоқларидан бири Ўзган ва Ўш, Фарғона шаҳарлари орқали Ўрта Осиёнинг марказий қисмига етиб борган ва қадимдан Яксарт, Танаис, Йошашуй, Чжаучжухе — Чоч дарёси, Қанғарлар дарёси – Гулзориён деб ном олган Сайхун (Сирдарё) орқали давом этганлиги манбаларда таъкидланади. Яксарт қадим замондан кўчманчи ва ўтроқ аҳоли ўртасида чегара ролини бажарган. Дарё бўйлаб катта- кичик шаҳарлар, кечувларда қалъалар ва портлар пайдо бўлган ва товарлар тақсимотида стратегик аҳамият касб этган.

Фарғонада милoddан аввалги IIII асрдан бошлаб, шаҳарсозлик маданияти водий бўйлаб кенг ёйилади. Водий орқали Буюк ипак йўли йўналишлари бўйлаб қатор шаҳарлар-Ахсикент, Қубо (Кува), Марғилон, Боб (Поп) Мингтепа, Косон, Ўш каби ўнлаб катта-кичик шаҳарлар қад кўтарган эди. Ушбу ҳақиқат тарихий манбаларда ҳам қайд қилинган. Хитой йилномаларида таъкидланишича, Фарғона водийсида асосан суғорма деҳқончилик ривожланган, «қон терлайдиган», самовий отлар машхур бўлганлигини, ҳунармандчилик, бозорларда эса савдо-сотик юксалганлигини тарихий манбалар ва археологик тадқиқотлар тасдиқлаб турибди. Тарихий маълумотларга қараганда карвон йўллари Хўжанд орқали Чоч ва Фарғона водийсига қараб кетган ва водийнинг шимоли-ғарбий қисмига киришдаги биринчи шаҳар Боб (Поп)га етиб борган. Боб (Поп) шаҳри Фарғона водийсига кирадиган дарвоза ролини ўйнаган ва шунинг учун ҳам Дарвоза деб аталган [1]

Таниқли олим академик А.Асқаров раҳбарлигида археологлар томонидан 1987 йилда Сирдарёнинг ғарбий қирғоғидаги қадимги тепалиқдан Боб (Поп) шаҳри очилган. У Боб-Баландтепа-Айритом номлари билан аталган ва Фарғона водийсининг аҳамиятли, савдо-сотик юксак ривожланган, кўплаб карвон саройлари фаолият кўрсатган бой шаҳарларида бири бўлган. Олиб борилган археологик тадқиқотларнинг кўрсатишича шаҳар уч қисм: арк, шахристон ва рабоддан иборат бўлган. Арк ва шахристон атрофида чуқур хандақ қолдиқлари сақланган бўлиб, унинг майдони илк ўрта асрларда 6 гектаргача кенгайган. Таниқли археолог олим Б.Х.Матбобоев Боб (Поп) ёдгорлиги қадимги Косон ва Ахсикент шаҳарлари билан бир қаторда Шимолий Фарғонанинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳаётида муҳим роль ўйнаганлигини таъкидлайди.

Боб (Поп)нинг қабристони қадимги Сирдарё бўйида жойлашган Мунчоктепада археологлар томонидан олиб борилган илмий изланишлар Фарғона аҳолисининг илк ўрта асрлардаги диний ақидалари, дафн маросимлари, санъат ва маданияти, ҳунарманчилигига оид жуда муҳим материалларни таҳлил қилиш ва илмий хулосалар қилиш имконини беради. Мунчоктепадаги майдони 15 кв метр, баландлиги 2 метр бўлган ер ости сағаналаридан бирига қамишдан ясалган тобутда дафн этилган 47 марҳум ва марҳумалар Хитой ва маҳаллий матолардан тикилган либослари, меҳнат қуроллари ва буюмлари, ҳунармандчилигига оид, турли хил идиш- товоқлари, қимматбаҳо тақинчоқлари билан биргаликда дафн этилган. Ушбу топилмалар водийда илк ўрта асрларда яшаган аҳолининг дафн маросимларини, диний эътиқодларини, турмуш тарзини тасаввур қилиш имкониятини беради.[2] Мунчоктепа қабристонида марҳумлар яқка холда ва катта-кичик ер ости сағаналарига дафн этилган бўлиб, улардан 100-200 йиллар давомида фойдаланилган. Сағаналарнинг энг кичигига 1- 4 киши, катталарига эса 50 дан зиёд марҳумлар дафн этилган. Сағана ичига дафн қилинганларнинг ёнларига уларнинг либослари, меҳнат ва жанговар қурол -яроғлари, турли хил қиммат баҳо тошлардан ва минераллардан ясалган тақинчоқлари, зебу-зийнатлари, мунчоқлари, кулолчилик маҳсулотлари, газламалар, ипак матолар кўйилган. Мунчоктепадан топилган ипак матоларни таҳлил қилган Б.Х.Матбобоевнинг таъкидлашича Бобликлар қадимданок маҳаллий ипак толасидан мато тўқишни йўлга қўйиб, Хитой технологияси асосида ўз ипак газламаларини ишлаб чиқара бошлаганлар.[3]

Тарихий Боб (Поп) шаҳри Буюк ипак йўлининг тарихий чорраҳасида жойлашганлиги сабабли Суғд ва Чоч воҳасидан келган савдо карвонлари айнан шу ерда учрашиб, ўзаро мулоқотлар қилишган, мол айирбошлаб, кейин ўз йўлларида давом этишган. Бобдан чиққан савдо карвонлари Фарғонанинг пойтахти Фарғона Афросиёби деб таърифланган Ахсикентга кириб борган.

Археологик маълумотларга қараганда шаҳар милоддан аввалги III асрда пайдо бўлган ва Даван давлатининг энг йирик шаҳарлардан бири сифатида ифодаланган. У Шаҳанд ва Гулқишлоқ ёнида, Сирдарёнинг ўнг соҳили бўйлаб баланд тепалиқлар кўринишида сақланган. Ушбу ёдгорлик кўплаб ўлкашунос, шарқшунос, археолог ва тарихчи олимлар томонидан ўрганилган. Ахсикент таниқли археолог олим А.А.Анарбоев томонидан бир неча йиллар давомида кенг тадқиқ этилиб, унинг шаклланиши ва ривожланиш босқичлари, шаҳарнинг тарихий топографиясига муҳим аниқликлар киритилади.

Эски Ахси ёдгорлиги ўрнида милоддан аввалги IIII асрда 40 гектардан зиёд майдонда арк ва шаҳристондан иборат шаҳар пайдо бўлади. Милоддан аввалги III асрга келиб, шаҳристоннинг ғарбида хунармандлар шаҳарчаси ташкил топади. Ўрни келганда таъкидлаш лозимки Хитой манбаларида тилга олинган Фарғона-Даван давлатининг пойтахти Юань (Фарғона) ва араб манбаларида (ат-Табарий, ибн Хурдодбех) кўрсатилган Фарғона (кейинчалик Ахсикент) шаҳри Наманган вилоятидаги Эски Ахси ёдгорлиги эканлиги илмий исботланган.[4]

Ибн Хўрдодбекнинг маълумотларига қараганда Ахсикент арк, шаҳристон ва работдан иборат бўлиб, ҳукмдор саройи ва қамоқхона аркда, жума масжиди шаҳристонда, жоме масжиди эса Сирдарё бўйида жойлашган. Карвон йўлининг Ахсикент орқали ўтиши оқибатида шаҳристон ва работда жойлашган бозорлар гавжум бўлган. Тарихий манбаларда шаҳристон қалинлиги 5-10 метр, баландлиги эса 20 метрга етган мудофаа деворлари билан ўраб олинганлиги, ва унинг 5 та дарвозаси борлиги қайд этилади. Булар, Поп, Косон, Мардикуш, Жоме масжиди, Рахоба дарвозаларидир. Дарвозалар шаҳарни ўраб турган боғларга чиққан.[5]

Археологик қазिशмалар натижаларига кўра шаҳарда маъмурий бинолар, арк, мудофаа иншоотлари, Жоме масжиди, чиллахона, ер ости сув иншооти, ҳовузлар, бозор, хунармандлар мавзеси, шаҳристонда темир ва мисни эритадиган махсус печлар, хунармандлар устахонасида метал тоблайдиган ўчоқлар, эркак ва аёллар учун алоҳида қурилган хаммомлар қолдиқлари очилган. Ахсикент хунармандлари юқори даража иссиқликка чидайдиган қозончаларда, яъни махсус тигелларда махсус технологик усулда олинган пўлатдан тайёрланган қурол-яроғлар, айниқса қиличлар ҳамда қалқонлар жуда ҳам машҳур бўлган. Пўлатдан ясалган ушбу қурол-яроғлар Буюк ипак йўли орқали чет мамлакатларга экспорт қилинган.

Ўрта асрларда Ахсикент жуда катта майдонни эгаллаган ва кўҳна Шарқнинг обод шаҳарлари қаторида турган. Унда чиройли кўча ва йўлаклар, ер ости магистрал водопровод тизими ва ҳовузлар барпо қилинган. З.М. Бобурнинг Бобурнома асарида Ахси суви Косондан келур деб кўрсатилади. Археолог ва тарихчи олимлар Й.Қосимов, И.Ахроров, А.Муҳаммаджоновлар томонидан ушбу сув йўли топилган ва ўрганилган. X-XII асрларда Ахсикентда аҳолига сув етказиб берадиган ўзига хос водопровод тизими яратилиб, 14-15 километрлик масофадаги Косонсойдан сопол қувурлар орқали сув келтирилган. Ўз даврининг мохир усталари аввал пишиқ ғиштдан гумбазсимон услубда ўзига хос ер ости йўли қуриб, унинг тубига катта диаметрли сопол қувурлар ётқизганлар. Қувур йўлининг маълум жойларида пишиқ ғиштдан қурилган ер ости кузатиш хоналари ҳам бўлган.

Буюк ипак йўлида савдо карвонлари Ахсикентдан Фарғонанинг иккинчи йирик шаҳри Қубо (Қува)га қараб юрган. У Фарғона водийсининг йирик савдо марказларидан бири эди. Қубо (Қува) ёдгорлиги милодий VIIII асрнинг 20 йилларидан бошлаб араб манбаларида тилга олинган. Араб сайёҳи ал-Истаҳрий (850-934) “Китоб ал мамалиқ ал масалиқ” номли китобида Қубо катталиги жиҳатидан Ахсикентга тенг, энг баҳаво жойлардан, кўҳандиз, шаҳристон ва работи бор деб таърифланган. Кўҳандиз бузилиб кетган. Жума масжиди кўҳандизда, бозор, амирлар саройи ва зиндон работда жойлашган. Работ девор билан ўраб олинган, у ерда боғу бўстонлар бор, оқар сувлар мўллиги ҳақида маълумот берилган.

Илк ўрта асрларда Қубо (Қува) Фарғона водийсининг йирик шаҳри бўлиб, унда Фарғона ҳукмдори ворисининг қароргоҳи жойлашган. Бу шаҳарнинг сиёсий ва иқтисодий салоҳиятини Қубо (Қува) да зарб қилинган тангалар ҳам тасдиқлайди. Х асрнинг иккинчи ярмидан шаҳарда маҳсус зарбхона фаолият кўрсата бошлади. Тарихий манбаларда кўрсатилишича бу даврда Қубо шаҳри Фарғонанинг Хитой йўналишидаги муҳим савдо-хунармандчилик марказларидан бири бўлганлиги савдо қарвон йўли раванқига катта таъсир кўрсатган. Қадимда Қубо шаҳри Фарғона пойтахти Ахсикентдан ҳам чиройлива катта бўлганлигини сайёҳ ал-Муқаддасий ҳам таъкидлаган. Илк ўрта асрларда шаҳар қалинлиги 12-14 метр баланд мудофаа девори билан ўралган. Унинг учта дарвозаси бўлган. Тарихий манбалар ва археологик қазилмалар Қубо шаҳри арк, шаҳристон ва работдан иборат бўлганлигини тасдиқлайди. Шаҳар арки Қубонинг шимоли- шарқий қисмида жойлашган. Унда ҳашаматли бинолар ва жомеъ масжиди бўлган. Х асрга келиб, арк ва шаҳарнинг маъмурий бошқарув маркази работга кўчади ва арк янгитдан қурилади.

Қубо (Қува)нинг шаҳристони арк билан қўшиб ҳисоблаганда илк ўрта асрларда 12 гектарда жойлашган ва у ҳар томондан қалинлиги баланд мудофаа девори билан ўралган. Шаҳристон даҳаларга бўлинган. Уларда аҳолининг турар жойлари жойлашган. Шаҳристоннинг шимолий қисмида айрим хунармандчилик устахоналари ҳам фаолият кўрсатган.

Қубо (Қува) работи археологларнинг фикрича ВИИ-ВИИИ асрлардан бошлаб барпо қилинган. Бу ерда меъморчилик, савдо-сотик билан биргаликда хунармандчилик юксак даражада бўлиб, маҳсус хунармандларнинг шишасозлар, қуллолар, темирчилар, чармгарлар, заргарлар мавзелари ишлаб турган. Айниқса, Қубо шишасозларининг маҳорати юксак бўлиб, рангли шишадан турли хилдаги хўжалик ва атторлик буюмлари тайёрланган. Ўрта асрларда Қубо (Қува) темирчилик ривожланган марказлардан бири бўлиб, моҳир усталар маҳсус хумдонларда руда ва темирни эритиб, турли меҳнат қуроллари, харбий қурол-яроғлар, уй-рўзғор буюмлари ясаганлар. Шаҳарнинг ушбу салоҳияти ошиб борган ва Қубонинг хунармандчилик маҳсулотлари Фарғонанинг иқтисодиётида муҳим аҳамиятга эга бўлган.

Мухтасар қилиб айтганда, Фарғона водийси орқали ўтиб, Шарқий Туркистонга қараб кетган савдо қарвон йўллари тармоқлари қадимда ташкил топган шаҳарларнинг ривожига катта таъсир қилган, шу билан бирга янги шаҳарлар ҳамда савдо марказларининг шаклланишига олиб келган. Ахсикент, Қубо (Қува), Марғилон, Боб (Поп), Мингтепа, Косон, Ўш, Ўзген каби ўнлаб катта-кичик шаҳарлар қад кўтарган. Фарғона шаҳарлари Марказий Осиё урбанистик жараёнларининг умумий қонуниятлари асосида ривожланлигига қарамасдан, ўзларининг ҳудудий ва иқтисодий ривожланиш хусусиятларига эга эдилар[6]

Адабиётлар руйхати

1. 1.Буряков Ю.Ф.,Грицина А.А. Мавераннахр на Великом шёлковом пути / Отв.редактор. К.И.Ташбаева. -Самарканд, Бишкек, 2006, С.178-181
2. Бердимуродов А., Индиаминова Ш. Буюк ипак йўли: китъалар ва асрлар оша / Масъул муҳаррир: Т.Ш.Ширинов. –Т.: Ўзбекистон, 2017, 35 б
3. Бердимуродов А., Индиаминова Ш. Буюк ипак йўли: китъалар ва асрлар оша / Масъул муҳаррир: Т.Ш.Ширинов. –Т.: Ўзбекистон, 2017, 38 б
4. 4.Матбабаев Б.Х. О возникновении и этапах развития города Поп (Боб) // Общественные науки Узбекистана. 1994, №8 с 28
5. 5.Буряков Ю.Ф., Грицина А.А. Мавераннахр на Великом шёлковом пути /Отв.редактор. К.И. Ташбаева. -Самарканд, Бишкек, 2006, С.181
6. 6.Буряков Ю.Ф., Грицина А.А. Мавераннахр на Великом шёлковом пути /Отв.редактор. К.И. Ташбаева. -Самарканд, Бишкек, 2006, С.181-183